

Transiciones de fase en un sistema alquilcarboxilato de imidazolio/querosén/agua

Belgica Bravo, Maira Jiménez, Gerson Chávez, Nelson Márquez, Nacarid Delgado, Milangel Luzardo, Iran Parra, Mariana Collins y Ana Cáceres

Laboratorio de Petroquímica y Surfactantes, Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia.
Maracaibo-Venezuela.

Laboratorio de Desarrollo de Métodos de Análisis, Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia.
Maracaibo-Venezuela.

Laboratorio de Instrumentación Analítica, Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia.
Maracaibo-Venezuela.

Correo electrónico: belgicabravo@gmail.com

Recibido: 11/04/2018

Aceptado: 04-02-2019

Resumen

En este trabajo se determinaron las transiciones de fase de surfactantes de contraíón orgánico de tipo alquilcarboxilato de imidazolio (IMIC_n) en sistemas querosén/agua para su posible aplicación en la industria petrolera. Para IMIC₁₂ se encontró transiciones de tipo WI→WIII→WII y un incremento de la zona WIII con el aumento de la concentración de este surfactante. El estudio de transiciones de fase a través de mapas de formulación estuvo en concordancia con los cambios observados en las medidas de conductividad y tamaño de gota de las emulsiones formadas. Se pudo notar la relación existente entre las variables fisicoquímicas empleadas NaCl/BuOH necesarias para promover las transiciones de fase encontradas. Se trabajó con 0,3% m/v como concentración en común para las tres colas estudiadas, observando una disminución de las variables fisicoquímicas empleadas con el aumento de la lipofilicidad del surfactante de contraíón orgánico. Los mapas de conductividad permitieron determinar el cambio del tipo de emulsión de O/W a W/O, para todos los casos.

Palabras clave: Ácidos carboxílicos grasos; surfactante de par iónico; transiciones de fase; variables fisicoquímicas

Phase transitions in imidazolium alkylcarboxylate/kerosene/water system

Abstract

The phase transitions of imidazolium alkylcarboxylates (IMIC_n) on kerosene/water systems for possible application in the oil industry were determined. Transitions of type WI→WIII→WII were found. Expansion of the phase zone with increasing concentration of imidazolium dodecanoate was observed. Results show that is necessary a relationship between physicochemical variables used NaCl/BuOH to promote the phase transitions. A decrease physicochemical variable used with increasing lipophilicity of the organic counterion surfactant using same concentration (0.3% m/v) was observed. Through the conductivity maps for these systems was possible to determine the change in the type of emulsion O/W to W/O, for all cases.

Key words: Carboxylic fatty acids, ion-pair surfactant, phase transitions, physicochemical variables.

Introducción

Los surfactantes de contraíón orgánico son sustancias anfílicas que se encuentran formadas en su mayoría por un surfactante aniónico de tipo carboxilato unido a una parte orgánica; tienen como función modificar la tensión superficial de un sistema agua/aire, un ejemplo de esto es la transferencia de protones del ácido a la amina [1-4]. La presencia de un contraíón orgánico reduce la concentración micelar crítica (CMC) en comparación a los contraíones inorgánicos hidrófilos [5-7]. Para determinar